

Resultados preliminares de síntesis y caracterización de catalizador Cu/ZnO

Pérez Florian Dana Belén, Gutiérrez Arzaluz Mirella, Jaime Flores Nataly, Torres Rodríguez Miguel*

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: trm@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18474950>

Resumen

Recibido:
04/09/25

Aceptado:
18/12/25

Keywords:
Cu/ZnO.
Coprecipitation.
Catalyst.

En este trabajo se describe la síntesis por coprecipitación homogénea asistida por urea de un material Cu/ZnO promovido con 5 % mol La, y su caracterización por SEM/EDS, XRD y FTIR. La precipitación se indujo mediante descomposición térmica de urea a 80 °C; se evaluaron dos tiempos de envejecimiento (12 h, L1; 24 h, L2). Ambos precursores fueron secados y sometidos a un tratamiento térmico secuenciado que incluyó calcinación en aire, enfriamiento en N₂ y reducción en H₂ con el objetivo de generar la fase metálica de Cu. La caracterización se realizó mediante espectroscopía infrarroja (FTIR), difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de energía dispersiva (SEM/EDS).

Abstract

This work describes the urea-assisted homogeneous coprecipitation synthesis of a Cu/ZnO material promoted with 5 mol% La, and its characterization by SEM/EDS, XRD, and FTIR. Precipitation was induced by thermal decomposition of urea at 80 °C; two aging times were evaluated (12 h, L1; 24 h, L2). Both precursors were dried and subjected to a sequential heat treatment that included calcination in air, cooling in N₂, and reduction in H₂ to generate the metallic Cu phase. Characterization was performed using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS).

1. Introducción

Una de las rutas más estudiadas para la valorización del CO₂ es su conversión a metanol mediante hidrogenación catalítica. En este proceso, los catalizadores metálicos soportados (como el catalizador Cu/ZnO) han demostrado una alta eficiencia y selectividad. No obstante, su actividad depende fuertemente del método y las condiciones de síntesis —como el pH del medio, la relación entre precursores metálicos, la temperatura y el tiempo de envejecimiento—, variables que influyen directamente en la formación de fases activas y en la interacción entre componentes. Investigaciones recientes, como las de [3,4], han señalado que el control preciso de

estos parámetros es esencial para optimizar el rendimiento catalítico. Behrens & Schlögl [3] reportan la importancia de cómo la interacción entre cobre y el óxido promotor es clave para la activación del CO₂ en catalizadores Cu/ZnO/Al₂O₃ mientras que Duma et al. desarrollaron catalizadores Cu–ZnO soportados sobre MOFs, destacando que la síntesis mediante impregnación afecta significativamente la conversión y selectividad hacia metano.

La síntesis del catalizador Cu/ZnO se ha realizado mediante coprecipitación homogénea asistida por

urea, un método que permite una precipitación controlada y uniforme de los precursores metálicos. Esta técnica ha demostrado ser eficaz para obtener materiales catalíticos con alta dispersión de fase activa y una interacción metal-soporte optimizada [1,2] para inducir su descomposición térmica de la urea libera NH_3 y CO_2 ; en solución acuosa estos productos generan NH_4^+ y especies carbonatadas ($\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$), lo que eleva el pH y provoca la coprecipitación homogénea de los hidróxidos [3]. De acuerdo con estudios como el de [1], el añejamiento posterior a la coprecipitación —es decir, antes de la filtración— favorece la maduración del sólido, promoviendo la reorganización estructural y una mejor dispersión de las fases activas. Aunque es posible extender este proceso a más de 24 horas, se ha reportado que tiempos excesivos pueden inducir aglomeración de partículas o crecimiento cristalino no deseado.

Este tratamiento permite transformar los hidróxidos en óxidos metálicos bien dispersos y reducir el CuO a Cu^0 , fase responsable de la actividad catalítica en la hidrogenación de CO_2 [4]. El catalizador está formado por nanopartículas de cobre metálico (fase activa) sobre óxido de zinc (soporte y promotor), cuya interacción mejora la dispersión del cobre y la estabilidad térmica. El uso del método de coprecipitación homogénea controlada permitirá obtener una fase catalíticamente activa con alta superficie específica y buena estabilidad para la reacción de hidrogenación del CO_2 a metanol.

El lantano (La) se incorpora en pequeñas cantidades como promotor para modificar la interacción metal-soporte. En sistemas Cu/ZnO , La puede actuar como estabilizador textural que reduce la sinterización de las partículas de cobre durante tratamientos térmicos, alterar la acidez/basicidad superficial (favoreciendo la formación de sitios básicos que facilitan adsorción/activación de CO_2) y modificar electrónicamente la fase soporte para mejorar la dispersión de Cu.

2. Metodología

Para la síntesis del catalizador se utilizaron las siguientes sales solubles: acetato de cobre monohidrato $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$, acetato de zinc $[\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$, y acetato de lantano $[\text{La}(\text{CH}_3\text{COO})_3]$. Como agente precipitante se empleó urea ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) y como medio de disolución, agua destilada y desionizada.

Primero, se disolvió el acetato de cobre, el acetato de zinc y el acetato de lantano en agua desionizada dentro de un matraz bola. Esta solución se calentó a 60°C con agitación constante, empleando un sistema de reflujo o un rotavapor, hasta la completa disolución de los componentes (aproximadamente una hora), una vez disueltas las sales, se incorporó la urea, y se aumentó la temperatura a 80°C para inducir su descomposición térmica.

La aparición de un sólido y el cambio en la coloración de la solución indicaron el éxito de la precipitación. Una vez formado el precipitado, se aplicó un proceso de añejamiento controlado de 12 h (muestra denominada L1) y 24 h (muestra denominada L2). Posteriormente, el sólido se recuperó por filtración al vacío, se lavó con abundante agua desionizada y se secó a 80°C por 24 h.

Posteriormente, ambas muestras se sometieron a un proceso de calcinación y reducción, la primera en aire a 425°C durante 2 h, la segunda fue un enfriamiento a $150\text{--}200^\circ\text{C}$ con atmósfera de nitrógeno durante 30 minutos y la última una reducción en atmósfera de hidrógeno a 450°C , finalmente se enfriará con flujo de N_2 para estabilizar la fase metálica activa.

Una vez obtenidos los catalizadores éstos fueron caracterizados por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM/EDS), con un equipo marca Carl Zeiss, modelo Supra 55VP, con el fin de observar su morfología y determinar su composición elemental y por Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrofotómetro de infrarrojo de marca Thermo Nicolet modelo 1510, en un rango de

numero de onda de 4000 a 400 cm^{-1} para identificar los grupos funcionales presentes en la superficie del catalizador.

3. Resultados y análisis

En la Figura 1 se presentan los resultados del análisis SEM/EDS de la muestra L1, en la Figura 1a, se presenta la micrografía a 5000 aumentos en donde se observa una morfología en forma de láminas quebradas de tamaños heterogéneos y en la Figura 1b, se presenta el espectro y el análisis elemental, encontrándose un gran contenido de Cu (54.16% en peso) con respecto al contenido en Zn (2.66% en peso), además se encontró la presencia de N (3.66% en peso) probablemente de restos de urea. En el espectro EDS reportado no se detectaron picos atribuibles a lantano. Esto puede deberse a que la fracción real de La en la región analizada está por debajo del límite de detección del EDS o a una distribución muy dispersa o en profundidad del promotor que lo hace invisible a un análisis superficial semicuantitativo.

a

b

Figura 1. Análisis SEM/EDS del material L1, a) Micrografía a 5000X, b) Espectro y composición elemental.

En la Figura 2, se presentan los resultados del análisis SEM/EDS de la muestra L2, en la Figura 2a, se presenta la micrografía a 5000 aumentos en donde se observa una morfología en forma de agujas entrecruzadas y aglomeradas de tamaños heterogéneos y en la Figura 2b, se presenta el espectro y el análisis elemental, encontrándose un contenido de Cu ligeramente mayor al de la muestra L1 (56.85% en peso) y un menor contenido de Zn, la mitad del encontrado en L1 (1.23% en peso).

a

b

Figura 2. Análisis SEM/EDS del material L2, a) Micrografía a 5000X, b) Espectro y composición elemental.

Durante la etapa de coprecipitación y posterior envejecimiento, las muestras obtenidas presentaron un cambio de color característico: la muestra L1 mostró una tonalidad verde-azulada mientras que L2 mantuvo un color predominantemente azul (Figura 3). Este comportamiento coincide con lo descrito por Behrens y Schlögl [3], quienes señalan que la cristalización de los precursores está asociada con un cambio de color

de azul a verde azulado, efecto ligado tanto a la relación Cu:Zn como al tiempo de envejecimiento y a la velocidad de adición del agente precipitante. En nuestro caso, ambas muestras provienen de la misma solución madre, pero difieren en el tiempo de envejecimiento, lo cual explica las variaciones en el color y anticipa diferencias en la morfología y microestructura.

Figura 3. Fotografía de las muestras L1 y L2 después de la coprecipitación y envejecimiento.

Las micrografías para la muestra L2 muestran estructuras con morfología de agujas, consistentes con los precursores tipo *zincian malachite* descritos en la literatura [3], (Figura 4).

Figura 4. Imagen de referencia de Behrens & Schlögl.

Las variaciones morfológicas pueden atribuirse tanto a parámetros de síntesis (tiempo de añejamiento, relación Cu/Zn y condiciones de calcinación) como a la

naturaleza del promotor empleado. Mientras que los catalizadores clásicos descritos por Behrens & Schlögl [3] corresponden a sistemas Cu/ZnO/Al₂O₃ con un contenido de Al₂O₃ de 5–20 %, en este trabajo se utilizó 5% lantano, incorporado a partir de la sal La(CH₃COO)₃. La literatura señala que, además de Al₂O₃, óxidos como Cr₂O₃, MgO y tierras raras pueden actuar como promotores, modificando la textura y la estabilidad del material [3].

La sustitución de Al₂O₃ por La₂O₃ en nuestro sistema genera diferencias en la interacción metal–soporte que se reflejan en la formación de agujas más gruesas y menos uniformes, sin perder la tendencia anisotrópica característica. El lantano, al incorporarse, actúa como estabilizador térmico y como modificador electrónico de la fase activa, lo cual puede favorecer una dispersión distinta del cobre metálico tras la reducción.

El análisis por difracción de rayos X (XRD) de las muestras Cu/ZnO L1 y L2 (Figura 4) muestran reflexiones atribuibles a fases cristalinas presentes en las muestras; L2 exhibe picos más intensos y nítidos que L1, lo que indica un mayor grado de cristalinidad y posible crecimiento de partículas.

La comparación entre ambas muestras revela que L2 presenta picos más intensos y definidos que L1, lo cual sugiere un mayor grado de cristalinidad y crecimiento de partículas debido al mayor tiempo de envejecimiento. En contraste, L1 conserva un ensanchamiento de picos más notable, asociado a una menor cristalinidad y a la posible presencia de partículas de menor tamaño o con mayor desorden estructural. Basándonos en las posiciones relativas y la intensidad típica de picos observables en sistemas Cu–Zn–La tras calcinación/reducción, proponemos la siguiente interpretación tentativa que debe confirmarse por indexado riguroso: señales en torno a 43.3°, 50.4° y 74.1° 2θ serían compatibles con Cu metálico (Cu⁰, planos (111), (200), (220)); reflexiones cercanas a 35–36°, 38–39° y 48–49° pueden deberse a CuO (tenorita) y/o a Cu₂O (cuprita), distinguiéndose por pequeñas diferencias en posición e intensidad

(picos de Cu₂O en ~36.4° y ~42.3°); picos característicos de ZnO (wurtzita) aparecen típicamente alrededor de 31.8°, 34.4° y 36.2° 2θ y su presencia y solapamiento con señales de óxidos de cobre puede explicar el ensanchamiento observado en L1; (además, la incorporación de lantano puede producir señales débiles o anchas atribuibles a fases de lantano (p. ej., La₂O₃ o hidróxidos/carbonatos de La) o a su dispersión amorfa, contribuyendo a picos de baja intensidad en el rango bajo-medio de 2θ

sugiere interacción entre fases, el pico a 545 cm⁻¹ en ZnO se asigna al enlace Zn-O, que se desplaza a 547 cm⁻¹ en Cu-ZnO L2, lo que confirma la impregnación de ZnO con cobre. Un pico agudo a 1600 cm⁻¹ en ZnO, desplazado a 1602 cm⁻¹ en Cu-ZnO L1, también es un pico característico de la vibración de deformación de Zn-O. Los picos amplios de 3200 cm⁻¹ a 3500 cm⁻¹ se atribuyen a la vibración de estiramiento del enlace O-H en las moléculas de agua adsorbidas, que puede deberse a la humedad ambiental.

Figura 5. Difractogramas de XRD, a) Material L1, b) Material L2.

El análisis FTIR se utiliza para identificar el enlace químico y la pureza de un material. El óxido metálico generalmente presenta una banda de absorción inferior a 1000 cm⁻¹ debido a vibraciones interatómicas. Los espectros FTIR de los catalizadores de Cu-ZnO L1 y Cu-ZnO L2 se muestran en la Figura 6 El ligero desplazamiento de la banda Zn-O en Cu-ZnO L1

Figura 6. Espectros de FTIR, a) Material L1, b) Material L2.

Estos resultados coinciden con las diferencias morfológicas observadas en SEM y se relacionan con los resultados obtenidos por XRD.

4. Conclusiones

El cambio de color observado tras la coprecipitación y el envejecimiento confirma la cristalización progresiva del precursor, en concordancia con la formación de fases tipo zincian malachite descritas en la literatura. Los difractogramas y la microestructura muestran diferencias reproducibles entre L1 (12 h) y L2 (24 h): L1 presenta picos XRD más anchos y morfologías en láminas quebradas, indicativas de cristalitas más pequeños, mayor microdesorden o superposición de fases nanocrystalinas; L2 exhibe reflexiones más

intensas y definidas y morfologías en agujas más desarrolladas, señalando un mayor grado de orden estructural y crecimiento cristalino asociado al mayor tiempo de envejecimiento.

A partir de las posiciones relativas y la intensidad de los picos observados en los difractogramas se plantea una interpretación coherente con sistemas Cu–Zn–La calcinados/reducidos las señales son compatibles con Cu metálico, óxidos de cobre (CuO y/o Cu₂O); ZnO (wurtzita).

Las micrografías SEM confirman la formación de estructuras anisótropas tipo agujas en L2 y láminas más desordenadas en L1; la incorporación de La (5 % nominal) modifica la microestructura, dando lugar a agujas más gruesas y menos uniformes que las reportadas para sistemas Cu/ZnO/Al₂O₃, sin perder la anisotropía característica de los precursores tipo zincian malachite. La combinación de morfología, composición semicuantitativa superficial y patrones de difracción sugiere que la síntesis por coprecipitación homogénea asistida por urea permitió obtener un material Cu/Zn/La con fases cristalinas y una disposición microestructural coherente con la obtención de Cu finamente disperso tras reducción.

En conjunto, los resultados validan la síntesis empleada: se obtuvo un catalizador Cu/Zn/La con morfología tipo agujas (especialmente en L2), evidencia de fases cristalinas esperadas y características que favorecen la dispersión de cobre metálico, lo que lo posiciona como candidato prometedor para estudios posteriores en hidrogenación de CO₂ a metanol.

5. Referencias

- [1] Phongprueksathat, N., Bansode, A., Toyao, T., & Urakawa, A. (2021). Greener and facile synthesis of Cu/ZnO catalysts for CO₂ hydrogenation to methanol by urea hydrolysis of acetates. *RSC Advances*, 11(24), 14323–14333.
- [2] Prasetyaningsih, Y., Hendriyana, H., & Susanto, H. (2016). Influence of Impregnation and Coprecipitation Method in Preparation of Cu/ZnO Catalyst for Methanol Synthesis. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 442–450
- [3] Behrens, M., & Schlögl, R. (2013). How to prepare a good Cu/ZnO catalyst or the role of solid state chemistry for the synthesis of nanostructured catalysts. *Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie*, 639(15), 2683–2695.
- [4] Duma, Z. G. (2022). Synthesis and characterization of supported copper-based catalysts for thermo-catalytic hydrogenation of carbon dioxide into methanol (Order No. 31801886). ProQuest Dissertations & Theses Global